

POLAND

POLAND

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Хожиметов Д.Ш.

Алибоев М.Р.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15532141>

Ключевые слова. Печень, желчные протоки, поджелудочная железа, проток поджелудочной железы, ЭРХПГ, ЭПСТ, кровотечение, панкреатит, перфорация.

Аннотация:

В настоящее время желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из наиболее распространенных патологий гепатобилиарной системы, уступая по частоте только неинфекционным заболеваниям печени. Вместе с тем, наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа случаев осложненного течения ЖКБ, включая холедохолитиаз (ХЛ) и механическую желтуху (МЖ). Эти осложнения диагностируются у 10–35% пациентов с ЖКБ, что подчеркивает их значимость в структуре заболеваемости.

Ретроградная эндоскопическая папиллосфинктеротомия с транспапиллярными вмешательствами обладает высокой эффективностью, однако отрицательной ее стороной является относительно высокий процент (7,7-14,3%) постманипуляционных осложнений, среди которых частота острого постманипуляционного панкреатита составляет 6-11,6%, частота кровотечения из зоны папиллотомии - 1,8-3,6%, а вероятность летального исхода - 0,3-2,3% [3,10,11,12,13].

В современной гастроэнтерологии эндоскопические чреспапиллярные вмешательства играют важную роль в диагностике и лечении многих заболеваний органов панкреатобилиарной зоны. При многих патологических состояниях данные вмешательства являются методами выбора [1, 5, 6]. Первое сообщение об эндоскопическом контрастировании протоковых структур сделано в 1968 г. доктором William McCune [9], а первые сообщения о выполнении эндоскопической папиллотомии (ЭПТ) появились в 1974 г. [7, 8]. В СССР первое контрастирование протоковых структур через дуоденоскоп выполнил Ю.В. Васильев [2], а первую в СССР эндоскопическую папиллотомию – в 1976 г. доктор Н.Н. Малкерова в ЦКБ под руководством проф. Д.Ф. Благовидова [1, 6]. Благодаря совершенствованию аппаратуры и

инструментария значительно расширились возможности эндоскопической билиарной хирургии, накопился большой опыт их выполнения. В настоящее время в специализированных центрах выполняются такие высокотехнологичные чреспапиллярные вмешательства как: бужирование и дилатация большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БС ДПК) и рубцово-измененных протоковых структур, механическая литоэкстракция (ЭМЛЭ) билиарных конкрементов и вирсунголитов, различные виды литотрипсии билиарных конкрементов и вирсунголитов (механическая, электрогидравлическая (ЭГЛТ), лазерная), стентирование, назобилиарное дренирование (НБД) протоковых структур, биопсия и браш-биопсия, папилэктомия и др.

Исходя из этого дальнейшие исследования в малоинвазивном лечении больных с желчнокаменной болезнью осложненной холедохолитиазом необходимы и актуальны.

Цель. Оценить результаты лечения осложнений эндоскопических ретроградных транспапиллярных вмешательств.

Материал и методы. С 01.01.2024 по 10.10.2024 выполнено 108 ретроградное эндоскопическое вмешательство. Общая частота осложнений составила 11.5%, летальность – 0,018%. Кровотечение после эндоскопической папилосфинктеротомии развилось в 10 (0,22%) наблюдениях, острый панкреатит осложнил течение послеоперационного периода в 20 (10,85%) наблюдениях, ретродуоденальная перфорация произошла у 4 (0,038%) больных.

Результаты. Кровотечение после эндоскопической папилосфинктеротомии в большинстве наблюдений останавливали эндоскопически – инфильтрацией краев ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки раствором адреналина и точечной коагуляцией. В 1 наблюдении развилось массивное интраоперационное кровотечение, эндоскопический гемостаз был неэффективным. Пациент оперирован, наступило выздоровление. Рецидивов кровотечения не было. Летальный исход отмечен у пациента с массивным кровотечением на 3-и сутки после вмешательства.

Ретродуоденальная перфорация развилась у 4 (0,038%) пациентов. Летальность в группе перфораций составила 0.018%. Стентирование протока поджелудочной железы при постманипуляционном панкреатите предпринято в 15 (16.7%) наблюдениях, технически осуществлено – в 9 (60%). У 6 (40%) больных процедура привела к выздоровлению. В 1

POLAND

POLAND

наблюдениях, несмотря на успешное панкреатическое стентирование, отмечено прогрессирование острого панкреатита и летальный исход.

Заключение. Лечение при осложнениях ЭРХПГ является продолжительным, трудоемким и дорогостоящим. Крайне важна своевременная диагностика осложнения, оценка его тяжести. Необходимо выбрать адекватный способ его ликвидации. Для сокращения числа осложнений следует тщательно учитывать факторы риска, четко определять показания к ЭРХПГ, строго соблюдать технику вмешательства. Считаем необходимым стремиться устранять осложнения мини инвазивным эндоскопическим способом, поскольку хирургическое лечение сопровождается более высокой послеоперационной летальностью, увеличением продолжительности и стоимости лечения.

Литература:

1. Балалыкин А.С. Эндоскопическая абдоминальная хирургия. – 1996. – Москва: ИМА-пресс, – 144 с.
2. Васильев Ю.В., Саврасов В.М., Сальман М.М. Ретроградная панкреатография посредством канюлирования Фатерова соска через дуоденоскоп. Клин. мед. – 1972. – № 7. – С. 36–39.
3. Григорян Р.С., Старков Ю.Г. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия при папиллярных дивертикулах. – Хирургия, 2001. – № 7. – С. 52–55.
4. Малярчук В.И., Пауткин Ю.Ф., Плавунов Н.Ф. Заболевания большого дуоденального сосочка. – Москва: Камерон, 2004. – 167 с.
5. Назаренко П.М., Канищев Ю.В., Назаренко Д.П. Хирургические и эндоскопические методы лечения заболеваний большого сосочка двенадцатиперстной кишки и их клинико-анатомическое обоснование. – Курск, 2005. – 143 с.
6. Панцырев Ю.М., Галлингер Ю.И. Оперативная эндоскопия желудочно-кишечного тракта. – 1984. – М.: Медицина. – С. 188.
7. Прокофьева, А. В. Совершенствование малоинвазивных способов транспапиллярного разрешения холедохолитиаза и стеноза большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) / А. В. Прокофьева, П. М. Назаренко, А. А. Копылов // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 5. - С. 291297.
8. Транспапиллярные вмешательства при холедохолитиазе и его осложнениях / П. М. Назаренко, Д. П. Назаренко, Ю. В. Канищев и др. // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2015. - Т. 8, № 1. - С. 29-33.

9. Classen M., Demling L. Endoscopic sphincterotomy der papilla Vateri and steinextraction aus dem ductus choledochus. Dtsch. Med. Wochensh 1974 Mar 15. 99 (11): 496-7.
10. Kawai K., Akasaka Y., Murakami K., Tada M., Koli Y. Endoscopic sphincterotomy of the ampulla of Vater. Gastrointest. Endosc. 1974 May; 20(4); 148-51.
11. McCune W., Paul E. Shorb, Herbert Moscovitz Endoscopic cannulation of the ampulla of Vater: a preliminary report. 1968. Gastrointest. Endosc. 1988 May-Jun; 34 (3); 278-80
12. Complications of endoscopic sphincterotomy: can heparin prevent acute pancreatitis after ERCP? / T. Rabenstein, S. Roggenbuck, B. Framke et al. // Gastrointest. Endoscop. - 2002. - Vol.55, № 4. - P. 476-483.
13. McHenry, L. Difficult bile duct stones / L. McHenry, G. Lehman // Current Treatment Options Gastroenterology. - 2006. - Vol. 9. - P. 123-132.
14. 205. Ruiz-Tovar, J. Pneumoretroperitoneum secondary to duodenal perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography / J. Ruiz-Tovar, E. Lobo, A. Sanjuanbenito // Canadian journal of surgery. - 2009. - Vol. 52, № 1. - P. 68-69.

